

TURLI ME'YORDAGI "ARAMIS" KIMYOVIIY MODDASINING OLMANI MONILIOZ KASALLIGIGA TA'SIRI

Aliyev SHovvoz Karimovich¹

aliyevshovvoz@mail.ru

+998914761095

Mirzaumarov Mirzabaxrom Mirzatorsun o'g'li²

mirzabaxrom95@mail.ru

+998937757571

Raxmatova Gullolaxon Maxammadjon qizi³

raxmatova.gullola@mail.ru

+998949147474

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistri

³Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817284>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 11th July 2022

KEY WORDS

Meva chirishi, fructigena, nisbiy namlik, spora, patogen, xaltaspora, monilioz, zararlanish, o'simlik tanasida, o'simlik qoldiklari, sistematika, xosil, kasallik.

ABSTRACT

Monilioz yoki meva chirishi kasalligi urug'li mevalarning juda keng tarqalgan va zararli kasalligi xisoblanadi. U mevalarning qo'ng'ir tusga kirishi va chirishi ko'rinishida paydo bo'ladi, ammo o'simlikning to'pgullari va boshqa a'zolarining nobud bo'lishiga xam sababchi bo'ladi. Bugungi kunda axolini sifatli urug'mevalar bilan ta'minlashda bir qator kasalliklar singari olmaning monilioz kasalligi xam jiddiy zarar keltiradi. Tadqiqot maqsadimiz ushbu kasallikdan olma o'simligini sifatli himoya qilishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasining axolisini urug'li mevalarga bo'lgan extiyojini qondirish xamda davlatimizning milliy daromadini ortirish muxum axamiyatga ega. Har bir urug'li mevalardan mo'lv hosil olish tabiiy sharoitdan kelib chiqqan holda yetishtirilayotgan olma ko'chatlarining turli kasalliklardan asosan monilioz kasalligidan himoya qilish muxum axamiyat kasb yetadi.

Mevachilikdan kelib chiqqan holda ma'lumki urug'li mevalarning monilioz kasalligi olma mevalarning kasalliklari ichida yeng xavfli kasallik bo'lib hisoblanadi. Bu kasallik bilan faqatgina olma va nok ko'chatlari kasallanibgina qolmay balki barcha urug'li, danakli

mevalarni kuchli kasallantirish qobiliyatiga ega. Urug'li mevalarning monilioz kasalligidan himoya qilishda kimyoviy kurash choralari olib borish muhim ahamiyatga ega bo'lgan tadbirdir. Shunday bo'lsada, bugungi kunga kelib bu kasallikni tarqatuvchi asosiy omil butun o'simliklarning vegetasiya davomida patogenning o'simlikka bo'lgan ta'sir kuchini kamaytirish orqali yuqori hosil olishga qaratilgan bo'lmog'i lozimdir. Shuni hisobga olingan holda kasallik qo'zg'atuvchining o'simlik uchun ta'sirini pasaytirish ularning morfologiyasi, biologiyasi tarqalishi va zararini yaxshi bilish xozirgi kunga kelib asosiy masala bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metadalogiyasi Monilioz yoki meva chirishi kasalligi urug'li mevalarning juda keng tarqalgan va zararli kasalligi. U mevalarning qo'ng'ir tusga kirishi va chirishi ko'rinishida paydo bo'ladi, ammo o'simlikning to'pgullari va boshqa a'zolarining nobud bo'lishiga xam sababchi bo'lishi mumkin. Qo'zg'atuvchisining sistematik nomlanishiga ko'ra kasallikni monilioz deb atash to'g'ri xisoblanadi. O'simliklarning ko'proq *M. fructigena* bilan zararlanishi qayd etilgan. Mevalarda dastlab kichik qo'ng'ir dog'lar paydo bo'ladi, ular tez o'sadi va butun mevani qamrab oladi. Natijada meva yeti qo'ng'ir tusga kiradi, yumshaydi va ta'm sifatlarini butunlay yo'qotadi. Qo'ng'ir tusga kirgan mevalar yuzasida zambrug'ning spora xosil qilishini ifodalovchi sarg'ish-oq yostiqlar xosil bo'ladi. Ular konsentrik aylanada joylashgan bo'lib, kalta konidiyabandlardan zanjir ko'rinishida ajralib turuvchi ko'p sonli konidialardan iborat. Konidialari oval yoki dumaloq, rangsiz, o'lchami 17,5-25x11-15 mkm, shamol, yomg'ir va xasharotlar vositasida tarqaladi, gifa o'simta bilan o'sadi. Zamburug' xavoning xarorati 24-28S va nisbiy namligi 75% dan yuqori bo'lganda kuchli rivojlanadi. Mevalar mevaxo'r, qushlar, va boshqalar ta'sirida shikastlangan joylari orqali zararlanadi.

Monilioz kasalligi bilan kasallangan olma mevasi Monilioz yoki meva chirishi urug'li mevalarning juda keng tarqalgan va zararli kasalligi bo'lib mevalarning qo'ng'ir tusga kirishi va chirishi ko'rinishida paydo bo'ladi, ammo o'simlikning to'pgullari va boshqa a'zolarining nobud bo'lishiga xam sababchi bo'lishi mumkin.

Monilioz kasalligi natijasida mevalarda dastlab kichik qo'ng'ir dog'lar paydo

bo'ladi, ular tez o'sadi va butun mevani qamrab oladi. Natijada meva eti qo'ng'ir tusga kiradi, yumshaydi va ta'm sifatlarini butunlay yo'qotadi. Qo'ng'ir tusga kirgan mevalar yuzasida zambrug'ning spora xosil qilishini ifodalovchi sarg'ish-oq yostiqlar xosil bo'ladi. Ular konsentrik aylanada joylashgan bo'lib, kalta konidiyabandlardan zanjir ko'rinishida ajralib turuvchi ko'p sonli konidialardan iborat. Konidialari oval yoki dumaloq, rangsiz, o'lchami 17,5-25x11-15 mkm, shamol, yomg'ir va xasharotlar vositasida tarqaladi. Zamburug' xavoning xarorati 24-28S va nisbiy namligi 75% dan yuqori bo'lganda kuchli rivojlanadi. Mevalar mevaxo'r, qushlar, parsha, sovuq va boshqalar ta'sirida shikastlangan joylari orqali zararlanadi. Ba'zan kasallik qo'zg'atuvchisi meva bandi o'yiqlik orqali kiradi, ammo zararlanish faqatgina tomchi namlik mavjud bo'lganda amalga oshadi.

Moniliozda mevalarning qo'ng'ir tusga kirishi odatda zararlanish sodir bo'lgandan so'ng 3-5 kun, spora xosil bo'lishi esa 8-10 kun o'tgach kuzatiladi.

Quyida va yuqori xaroratlarda, shuningdek xavoning nisbiy namligi past bo'lganda mevalarda patogenning spora xosil qilishi qayd etilmasligi xam mumkin. Bunday xollarda meva mumlanib qoladi va yaltiroq tusli ko'kimtir qora yoki qora rangga kiradi. Mumlangan mevalar daraxtda yoki uning ostida butun qish davomida qoladi, baxorda esa konidial spora xosil qiluvchi yostiqlar bilan qoplanadi va birlamchi zararlanish manbai bo'lib xizmat qiladi. Aksariyat xollarda meva chirish qo'zg'atuvchisi konidial spora xosil qiladi shu bois u takomillashmagan zamburug'larga kiritiladi. Biroq ayrim olimlar uning xalta va xaltasporali

apotetsiy ko'rinishidagi xaltali davrini qayd etishgan. Xaltasining shakli cho'zinchoq, uchi kengaygan, asosi esa ingichkalashgan. Xar bir xaltada 8 tadan bir xujayrali, ellipssimon, rangsiz xaltasporalar (12-16,4x5-7 mkm) joylashadi. Xaltali davrida zamburug' Moniliniafructigena Honey deb ataladi va Helotiales tartibiga kiritiladi.

Ayrim xududlarda M. fructigena to'pgullarning zararlanishi (monialial kuyish) va yosh novdalarning qurib qolishini keltirib chiqarishi mumkin. Natijada gullar qo'ng'ir tusga kiradi va meva tugmasdan qurib qoladi. Zararlangan novdalarda baxorda konidial sporalari xosil bo'lishi va infeksiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Moniliniyamali zamburug'i erta baxorda yozilayotgan yosh barglarda, ba'zan barg kurtaklarida paydo bo'ladi. Dastlab qizil nuqta paydo bo'ladi va tezda dog'ga aylanib, bargning markaziy tomirini qamrab oladi. Barg bandi bo'yicha mitseliy barg to'pining asosiga tarqaladi va uning chirishini keltirib chiqaradi. Zararlangan a'zolar qo'ng'ir tusga kiradi va egiladi. Bargning ostki tomonida, barg bandi va gulbandida zamburug'ning bodom xidli, kulrang konidial sporalari xosil bo'ladi. Konidialari limonsimon, ba'zan esa dumaloq shaklda, ikkita qutbiy so'rg'ichli,

rangsiz, o'lchami 8,1-19,8x6,5-14 mkm. Ular dixotomik shoxlangan konidiyabandlarda akropetal zanjir ko'rinishida xosil bo'ladi.

Taxlil va natijalar Yangi navli ko'chatlarni almashtirib ekilsa bu kasallikka bo'lgan chidamlilik darajasi kuchli bo'ladi. Shuning bilan birga tuproqda infeksiya manbai ma'lum darajada kamayishiga olib keladi.

Biz olib borgan tajribamizda xam o'z ifodasini topa olgan.

Olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki (1-jadval) olma kuchatlarni bakterial kuyish bilan kasallanishi 14-17 kunga kechikkan, shunday bo'lsa xam 10 mayda olib borilgan ma'lumotlarda eng ko'p kasallanish nazorat variantida qayd etildi.

Zararlanish 0.4 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu muddatda 4 variantdagi ko'chatlarda kasallanish kuzatilmadi. Ammo keyingi kuzatuvlarda bu ma'lumot asta sekin o'zgarib bordi. Nazorat variantida umumiy kasallanish 20 IV ma'lumotda 8,7 % bo'lgan bo'lsa, 4 l/t xisobida sarflangan moddada esa 4,2% kasallangan bu variantdagi o'simliklarda kuchli formada kasallanmagani qayd etildi.

Turli me'yordagi Aramis kimyoviy moddasining olma ko'chatlarining bakterial kuyish kasalligiga ta'siri

1 Jadval

№	Tajriba variantlari	Xisobga olingan oylar				
		1 IV	10. IV	20. IV	30. IV	10.V
1	Nazorat Aramis -0	0,4	5,3	8,7	11,7	16,3
2	Aramis -2.0 l/ga	0	4,7	7,3	9,7	13,5
3	Aramis -2,5 l/ga	0,2	2,5	5,4	6,5	9,4

4	Aramis -3,0 l/ga	0	0	2,9	3,4	7,1
---	------------------	---	---	-----	-----	-----

10 maydagi ma'lumotlarga qaraganda nazorat variantiga nisbatan o'rganilayotgan 4 variantda kimyoviy modda bilan ishlov berilgan bakterial kuyish bilan zararlanishi kasallanishi 2,5 barobar kam bo'lgani qayd etildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda tabiiy zararlangan maydonda 3 l/g Aramis kimyoviy moddasi bilan ishlov berilganda bakterial kuyish kasalligi bilan kasallanishi nazoratga qaraganda 15-20 kunga kechikkan kasalligiga bo'lgan chidamlilik qobiliyati ota-onalardagi yaxshi xususiyatlari saqlanib qolgan bo'ladi.

References:

1. Dementeva M.I. – Fitopatologiya. M., Kolos., 1977, 1985.
2. Peresipkin V.F. – Selskoxozyaystvennaya fitopatologiya. M., Kolos, 1989.
3. Popkova K.V. – Praktikum po selskoxozyaystvennoy fitopatologii.
4. M., Kolos, 1976.
5. Xasanov B.A., Ochilov R.O., Gulmurodov R.A. Sabzavot, kartoka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash..Toshkent. "Voriz-Nashriyot". 2009.
6. Xasanov B.A, Ochilov R.O, Xolmurodov E.A, Gulmurodov R.A. Mevali va yong'oq mevali daraxtlar, sitrus, rezavor mevali butalar hamda tok kasalliklari va ularga qarshi kurash..Toshkent. "Office Print". 2010.